

Received/Geliş :

2024 June/Haziran

Accepted/Kabul :

2024 August/Ağustos

Published/Yayın :

2024 September/Eylül

Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Serap Çeşnial¹ Sultan Selvi Şımık² Yasemin Doğan³

Atıf/Reference: Çeşnial, S., Selvi Şımık, S. ve Doğan, Y. (2024). Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 261-271.

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; okul müdürünün yaratıcı liderlik davranış özellikleri ortalamasının altında ve öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları ortalamasının üstünde olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyete göre incelemede; kadınların okul müdürlerindeki yaratıcı liderlik özellikleri algısı erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 41 yaş ve üstü öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Yine okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 41 yaş ve üstü okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellik algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Medeni Durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 6-10 yıl arası grubun mesleki motivasyon algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 6-10 yıl arası grubun okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan mesleki motivasyon boyutunda; ortaokulda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyon algısı ilkokulda çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Son olarak okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını % 17,3 artırmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Mesleki motivasyon, okul müdürü, öğretmen, yaratıcı liderlik.

Investigating the Effect of Creative Leadership Characteristics of School Principals on Professional Motivation of Teachers

Abstract

The main purpose of this study is to measure the creative leadership characteristics of school principals and the professional motivation of teachers according to the opinions of teachers, to examine the possible relationship between them and to determine the significant differences in terms of demographic variables. The research was

¹ Uzman Öğretmen; Karatay Belediyesi Erenler Anaokulu, <https://orcid.org/0009-0009-4909-2712>; serapcesnialyes@gmail.com;

² Uzman Öğretmen; Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0009-0854-5017>; selvim_87@hotmail.com

³ Uzman Öğretmen; Yenişehir İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0002-7358-1937>; emeldogan2011@gmail.com;

carried out with the relational screening model. According to the research results; it was revealed that the creative leadership behavior characteristics of school principals were below average and the professional motivation perceptions of teachers were above average. In the examination according to gender; the perception of creative leadership characteristics of school principals by women was found to be higher than men. In addition, in the professional motivation dimension of teachers; the professional motivation perceptions of teachers aged 41 and above were found to be higher than those of teachers aged 31-40. Again, in the creative leadership characteristics dimension of school principals; the creative leadership characteristics perceptions of school principals aged 41 and above were found to be higher than those of teachers aged 31-40. In the examination according to marital status; it was revealed that the professional motivation of teachers and the creative leadership characteristics of school principals did not change according to whether they were married or single. In the professional motivation dimension of teachers; the professional motivation perception of the group aged 6-10 years was found to be higher than the groups aged 11-15 and 16 years and above. In addition, in the dimension of school principals' creative leadership characteristics; the perception of school principals' creative leadership characteristics in the 6-10 year group was higher than the 11-15 year and 16 and above professional experience groups. On the other hand, in the dimension of professional motivation; the perception of professional motivation of teachers working in secondary schools was higher than that of teachers working in primary schools. Finally, there is a moderate positive relationship between the creative leadership characteristics of school principals and the general dimensions of teachers' professional motivation. In addition, it is understood that the perceptions of school principals' creative leadership characteristics significantly predict teachers' professional motivation perceptions positively. In other words, a 100-unit increase in the dimension of school principals' creative leadership characteristics increases teachers' professional motivation perceptions by 17.3%.

Keywords: Professional motivation, school principal, teacher, creative leadership.

1. Giriş

Liderlik, başkalarını acil bir hedefe ulaşmaya yol açacak şekilde etkilemek ve kontrol etmek için belirli bir durumla etkili ve verimli bir şekilde başa çıkma yeteneğidir. Ayrıca egemenlik, emir verme ve astlara itaat anlamına gelir ve bilgeliğe tabidir. Liderlik, başkalarını ikna etme ve etkileme sürecini ve istenen hedefe ulaşmak için liderin belirlediği yöntemi izlemeyi ifade eder. Eğitim liderliği, toplumdaki en önemli liderlik alanlarından biridir. Okulun vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmekten, öğretmenleri rehabilite etmekten ve onlara en iyi öğretim ve eğitim uygulamaları ve stratejileri konusunda eğitim vermektten, nesilleri yetiştirmekten ve onları sağlam profesyonel eğitim gelişimi için nitelikli kılan hızlı değişim çağında hazırlamaktan sorumlu hale gelmiştir (Al-Ta'ani, 2022). Bu nedenle, tüm aşamalarda okullar da dahil olmak üzere eğitim kurumlarında modern eğitim liderliği kalıpları ortaya çıkmıştır. Liderin (okul müdürü) farklı niteliklerini ve özelliklerini içerir. Bu stillerden biri yaratıcı liderliktir.

Yaratıcı liderlik, "çalışanları yaratıcı fikirler üretmeye, sorunlara çözümler sunmaya ve farklılaştırılmış ürün ve hizmetler yaratmaya ikna etmek için organizasyonlarda farklı bir liderlik stili içeren, mevcut kurumsal uygulamalarda insan kaynakları yönetiminin modern felsefesi" olarak tanımlanmıştır. Bu liderlik stili, eğitim kurumunda eğitim lideri tarafından uygulanan tüm bireysel ve farklı davranış ve eylemleri ifade eder. Fırsatları keşfetmeyi, yeni fikirler üretmeyi, bunları bilimsel olarak doğrulamayı ve bunları kurumda uygulamaya çalışmayı içerir. Bu nedenle yaratıcı liderlik, yaratıcılığı ilerletir ve teşvik eder ve yenilik ve çeşitlilikle karakterize edilen entelektüel üretimi gerçekleştirebilecek nitelikli öğretmen ve öğrenci kadrolarının hazırlanmasına yol açar ve bu da toplumun kapsamlı gelişimini sağlayabilir (Goefel, 2016). Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik yeterlilikleri, hedeflere yenilikçi yollarla ulaşmak için değişme ve gelişme yeteneğini ifade eder. Ayrıca, mevcut yeteneklere ve sahip oldukları etki gücüne yatırım yaparak sorunları keşfetmeyi ve çözmeyi ifade eder. Lise müdürünün yaratıcı liderlik yeterlilikleri arasında akıcılık yeterliliği, yani okul sorunlarıyla ilgili birçok fikir üretmek ve okul ve öğrenci sorunlarını çözmek için çözümler bulmak veya alternatifler bulmak yer alır. Esneklik yeterliliği, okulun ve öğrencilerin sorunlarını çözmek için beklenmedik fikirler üretme ve değiştirme becerisini ifade eder (Al-Barbari, 2022).

Özgünlük yeterliliği, tuhaf ve alışılmadık olana ulaşmak ve okulda üretkenliği artırmaya ve okulda iş ve performansı iyileştirmeye katkıda bulunan alışılmadık ve nadir fikirler üretmek için düşünmede benzersizlik ve mükemmelliktir. Ayrıntılar yeterliliği, müdürün eğitim ve okul durumları için daha fazla bilgiye atıfta bulunan yeni eklemeler sağlama becerisi anlamına gelir, böylece müdür gerekli eklemeleri bu içeriğe yerleştirerek içeriği genişletebilir. Sorunlara duyarlılık yeterliliği, müdürün bir çözüme ulaşmadan önce bilgideki sorunları,

zorlukları, eksiklikleri ve yetersizlikleri keşfetme becerisini gösterir, bu da duruma veya soruna karşı duyarlılık duygusu gerektirir (Naser, 2016). Bu nedenle, yaratıcı liderliğin yeterlilikleri, müdürün işi iyi yapmak için bir dizi beceri ve gereklilik hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirir; görevleri yaratıcı bir şekilde yerine getirme yeteneği, işte akıcılık ve esneklik, ahlaki ve maddi teşviklerin uygulanabilirliğinin tanınması ve bunların ne zaman kullanılacağı gibi örnekler verilebilir. Yaratıcı liderlik, yüksek performans elde etmek için kritik bir beceridir. Etkili bir yaratıcı lider, olumlu değerlere sahiptir ve çalışanları motive eden, karar almalarını sağlayan ve ekip içinde yüksek iletişim becerilerinden yararlanan davranışsal becerilere sahiptir; bu da örgütsel mükemmelliğe ulaşır (Saleh & Bani, 2013).

Bu nedenle, okul müdürünün okul işlerini yönetmede, okul içinde ve dışında işleri organize etmede ve eğitimsel ve toplumsal hedeflere ve kurumsal okul mükemmelliğine ulaşmada büyük önemi vardır (Mohammed, Edu, & Etoh, 2020). Ayrıca, seçkin okul müdürü, liderlik rolünü verimli ve etkili bir şekilde yerine getiren ve okulunun başarısı için çabalayan kişidir. Ek olarak, öğrencileri ve öğretmenleri etkilemeli, yeteneklerini geliştirmeli, onları ciddi bir şekilde çalışmaya ve çalışmaya teşvik etmeli ve motive etmeli ve bunu başarmaları için gerekli tüm gereksinimleri ve ihtiyaçları sağlamalıdır (Caceres, 2019). Bu nedenle, seçkin müdürün idari performansı, mesleki olarak çalışmak için gereken becerilerin, görevlerin ve sorumlulukların uygulanmasına ve çalışma ortamının okulun yararına ve eğitim ve toplum hedeflerine ulaşılması için etkin ve yetkin bir şekilde düzenlenmesine bağlıdır (Obiweluzor, 2015).

Motivasyon, davranış kalıplarını etkileyen ve yönlendiren bir dizi duygusal beceri olarak kabul edilmiştir. Çok önemli olduğu bilinen ve çalışan üretkenliği üzerinde etkili bir faktör olan iş motivasyonu türleri vardır. Araştırmalar, motivasyonun birçok etkisi olduğunu ve karar literatürü oluşturma ihtiyacını vurguladığını göstermektedir. Öğretmenler arasındaki motivasyon düzeyi, yüksek düzeyde işlevselliğe ulaşmayı motive eden faktörleri inceler. Araştırmalar, öğretmen motivasyon düzeyinin örgütsel iklimin bağlamından, rolün doğasından, aldıkları veya almadıkları ödül literatürü sisteminden etkilendiğini ve yönetim yöntemlerinin, başarıların çıktı ve çıktılarının motivasyonu artıracaklarını göstermektedir (Deci, Olafsen, & Ryan, 2017).

Bir eğitim sistemi olarak motivasyon, çalışanları motive etmenin bir yolu olarak var olur, yöneticiler çeşitli karşılıklı sistemleri, optimum bir iklim yaratmak için farklı ihtiyaçlar, kişisel ve profesyonel güvenlik ve koruma kullanırlar. Memnuniyet, öz yeterlilik ve kişisel gelişim duygusuna yol açan iş tasarımı, içsel motivasyonun bir kaynağıdır.

Araştırmalar ayrıca, takım çalışmasından kaynaklanan öğretmenler arasındaki yüksek motivasyon düzeyinin, esas olarak bilgi paylaşımı, öğretim materyalleri, fikirler ve iş hakkında geri bildirim sağlama ve gerektiğinde yardım etme konusunda görüşler şeklinde ifade edildiğini göstermektedir.

Araştırma, yönetim tarzının müdürün motivasyonu üzerindeki etkisinin, ekiplerin motivasyon düzeyini etkilediğini ve organizasyonda örgütsel, eğitimsel ve sosyal bir iklimi teşvik ettiğini göstermektedir (Kutsyuruba & Walker, 2014).

Öğretmenleri motive etmek, eğitim sonuçlarını iyileştirmede ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratmada kritik bir husustur. Okul müdürlerinin öğretmen motivasyonunu şekillendirmedeki rolü, eğitim araştırmalarında önemli bir ilgi görmüştür. Okul müdürlerinin kullandığı yönetim tarzları ve uygulamalarının, okullardaki öğretmenlerin motivasyon seviyesi üzerinde derin bir etkisi olduğu bulunmuştur. Yönetim stilleri ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkiyi anlamak, hem öğretmenleri hem de öğrencileri olumlu yönde etkileyebilecek destekleyici ve güçlendirici bir çalışma ortamı yaratmak için hayati önem taşımaktadır. Eğitim sistemi, benzersiz öğretim ve öğrenme yapısıyla karakterize edilen her bakımdan bir organizasyondur, bu nedenle tanımı ve bilimsel anlamı bakımından motivasyon kavramı diğer organizasyonlardan farklı değildir.

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	197	83.1
	Erkek	40	16.9
Yaş	22-30 yaş arası	15	6.3
	31-40 yaş arası	85	35.9
	41 yaş ve üzeri	137	57.8
Medeni Durum	Evli	194	81.9
	Bekar	43	18.1
Mesleki Deneyim Durumu	1 - 5 yıl arası	10	4.2
	6 - 10 yıl arası	38	16.0
	11 - 15 yıl arası	44	18.6
	16 yıl ve üzeri	145	61.2
Çalıştığı Kurum	İlkokul	142	59.9
	Ortaokul	50	21.1
	Lise	45	19.0
		297	100.0

p<.05

Tabloda yer alan istatistiki değerlere göre, araştırmaya katılan katılımcıların % 83,1'sinin kadın olduğu; % 57,8'inin 41 yaş ve üzeri olduğu; % 81,9'unun evli olduğu; % 59,9'unun ilkokulda görev yaptığı ve % 61,2'sinin 16, yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, Sağlam ve Uçar (2019) tarafından geliştirilen "Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği" 29 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapı sunmaktadır. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .99 olduğu görülmüştür. (Uçar & Sağlam, 2019)

Ceviz (2018) tarafından Mesleki Motivasyon Ölçeği geliştirilmiştir. 30 madde ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .81 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Girişimcilik ve Etkili İletişim	237	1.00	5.00	2.9735	1.10701	-.063	.158	-1.016	.315
Değişime ve Yeniliğe Açıklık	237	1.00	5.00	2.9536	1.21003	-.006	.158	-1.212	.315
Farklılık	237	1.00	5.00	2.8608	.86976	.601	.158	.075	.315
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	237	1.14	5.00	2.9504	1.07051	.028	.158	-1.135	.315
Mesleğin yapılmasında duyulan keyif	237	2.64	5.00	4.0138	.68386	.078	.158	-1.130	.315
Mesleğin özellikleri ve mesleğe atfedilen değer	237	1.00	5.00	2.9747	1.10302	.098	.158	-.606	.315
Mesleğe duyulan bağlılık	237	1.00	5.00	2.8321	1.11613	.388	.158	-.911	.315
Mesleki fedakarlık ve özveri	237	2.40	5.00	3.7730	.65738	.157	.158	-.985	.315
Başkalarının yaşamına sunulan katkı	237	2.00	5.00	4.1698	.67091	-.878	.158	1.075	.315
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	237	2.87	4.47	3.6243	.41656	.110	.158	-.899	.315

p < .05

Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell'e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği aritmetik ortalaması 2,95±1,07 ile ortalamannın

altında; öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği aritmetik ortalaması $3,62 \pm 0,41$ ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek başkalarının yaşamına sunulan katkı alt boyutu ($4,16 \pm 0,67$) çıkarken en düşük ise mesleğe duyulan bağlılık alt boyutu ($2,83 \pm 1,11$) çıkmıştır. Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek girişimcilik ve etkili iletişim alt boyutu ($2,97 \pm 1,10$) çıkarken en düşük ise farklılık alt boyutu ($2,86 \pm 0,86$) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarında; okul müdürünün yaratıcı liderlik davranış ortalamasının altında ve öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları ortalamasının üstünde olduğu söylenebilir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	Kadın	197	2.7802	1.03524	-6.729	66.543	.000*
	Erkek	40	3.7888	.82538			
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	Kadın	197	3.6056	.42357	-1.542	235	.124
	Erkek	40	3.7167	.37134			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özelliklerinde istatistiksel olarak fark çıkmıştır. Buna göre kadınların okul müdürlerindeki yaratıcı liderlik özellikleri algısı erkeklerden daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	22-30 yaş arası	15	3.0000	.97488	Gruplar arası	7.996	2	3.998	3.564	.030*
	31-40 yaş arası	85	2.7067	1.11328						
	41 yaş ve üzeri	137	3.0961	1.03271	Toplam	270.452	236			
	Total	237	2.9504	1.07051						3>2
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	22-30 yaş arası	15	3.6556	.30904	Gruplar arası	3.981	2	1.990	12.598	.000*
	31-40 yaş arası	85	3.4525	.45534						
	41 yaş ve üzeri	137	3.7275	.36600	Toplam	40.952	236			
	Total	237	3.6243	.41656						3>2

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi yaş gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 41 yaş ve üstü öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Sheffe testine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 41 yaş ve üstü okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri

ölçeği ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Medeni Durumlarına Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	Evli	194	2.9897	1.09355	1.202	235	.231
	Bekar	43	2.7731	.95120			
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	Evli	194	3.6430	.40895	1.465	235	.144
	Bekar	43	3.5403	.44464			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin medeni durumuna göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	1 - 5 yıl arası	10	2.7759	1.14496	Gruplar arası	9.427	3	3.142	2.805	.040*
	6 - 10 yıl arası	38	3.4038	1.20101						
	11 - 15 yıl arası	44	2.8417	.91925	Toplam	270.452	236			
	16 yıl ve üzeri	145	2.8766	1.05251						
Total	237	2.9504	1.07051						2>3.4	
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	1 - 5 yıl arası	10	3.5500	.33380	Gruplar arası	8.901	3	2.967	21.570	.000*
	6 - 10 yıl arası	38	3.9088	.41911						
	11 - 15 yıl arası	44	3.2689	.40510	Toplam	40.952	236			
	16 yıl ve üzeri	145	3.6628	.34853						
Total	237	3.6243	.41656						2>3.4	

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 6-10 yıl arası grubun mesleki motivasyon algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 6-10 yıl arası grubun okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği ile çalıştığı kurum türü grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Çalıştığı Kurum Türü Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları								
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p				
Okul	İlkokul	142	2.9257	1.09177	Gruplar arası	1.398	2	.699	.608	.545				
Müdürlerinin	Ortaokul	50	3.0931	.82522							Grup içi	269.055	234	1.150
Yaratıcı Liderlik	Lise	45	2.8697	1.23968							Toplam	270.452	236	
Özellikleri	Total	237	2.9504	1.07051										
Ölçeği														
Öğretmenlerin	İlkokul	142	3.5735	.40127	Gruplar arası	1.438	2	.719	4.258	.015*				
Mesleki	Ortaokul	50	3.7707	.46607							Grup içi	39.514	234	.169
Motivasyon	Lise	45	3.6222	.37437							Toplam	40.952	236	
Ölçeği	Total	237	3.6243	.41656						2>1				

p <.05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının çalıştığı kurum türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin mesleki motivasyonları ile çalıştığı kurum türü grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; ortaokulda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyon algısı ilkokulda çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Aşağıdaki tabloda, öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 8. Korelasyon Tablosu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2
1 Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	237	2.9504	1.07051	1	.446**
2 Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	237	3.6243	.41656		1

**p <.01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır (r: .446; p <.01).

Katılımcıların algılarına göre, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 9. Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Algılarının Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	3.113		43.655	.000					
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	.173	.446	7.633	.000*	1.000	.446 ^a	.199	.195	.000 ^b

p <.05

Öğretmenlerin Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları üzerine anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .446; R²= .199; Uyarlanmış R²= .195) F(1,235)= 58,269; p<.01]. Başka bir ifadeyle, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarındaki değişimin, öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının [t= 7,633; p= .000 (p<0.01)] öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutundaki

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların % 83,1'sinin kadın olduğu; % 57,8'inin 41 yaş ve üzeri olduğu; % 81,9'unun evli olduğu; % 59,9'unun ilkökulda görev yaptığı ve % 61,2'sinin 16, yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği aritmetik ortalaması $2,95 \pm 1,07$ ile ortalamanın altında; öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği aritmetik ortalaması $3,62 \pm 0,41$ ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek başkalarının yaşamına sunulan katkı alt boyutu ($4,16 \pm 0,67$) çıkarken en düşük ise mesleğe duyulan bağlılık alt boyutu ($2,83 \pm 1,11$) çıkmıştır. Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek girişimcilik ve etkili iletişim alt boyutu ($2,97 \pm 1,10$) çıkarken en düşük ise farklılık alt boyutu ($2,86 \pm 0,86$) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarında; okul müdürünün yaratıcı liderlik davranış ortalamasının altında ve öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları ortalamasının üstünde olduğu söylenebilir.

Cinsiyete göre incelemede; okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özelliklerinde istatistiksel olarak fark çıkmıştır. Buna göre kadınların okul müdürlerindeki yaratıcı liderlik özellikleri algısı erkeklerden daha yüksek çıkmıştır.

Yaşa göre incelemede; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi yaş gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 41 yaş ve üstü öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Sheffe testine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 41 yaş ve üstü okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellik algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Medeni Durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Mesleki Deneyime göre incelemede; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 6-10 yıl arası grubun mesleki motivasyon algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 6-10 yıl arası grubun okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Çalıştığı Kurum Türüne göre incelemede; öğretmenlerin mesleki motivasyonları ile çalıştığı kurum türü grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; ortaokulda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyon algısı ilkökulda çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını % 17,3 artırmaktadır.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını en iyi yordayıcı olan yaratıcı liderlik boyutu olduğu bulunmuştur. Bu sonuç göstermektedir ki; öğretmenler, çevresindekilerden farklı düşünen ve okulda ortaya çıkan problemlere ilişkin farklı çözümler üretebilen yaratıcı liderlerden etkilenmekte ve aynı düzeyde öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği sergileyebilmektedirler. Benzer bir sonuç Özgenel ve Aktaş'ın (2020) yaptığı araştırmada ortaya koyulmuş ve okul müdürlerinin sergilediği liderlik stillerinden

öğretmenlerin etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin yaratıcı liderlikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar göstermektedir ki okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları bir ilişkiyi yansıtmaktadır. Benzer bir sonuç Özay ve Kaymaz'ın (2023) yapmış oldukları çalışmada ortaya koyulmuş ve yenilik temelli birey davranışlarının bilgi paylaşımı, yenilikçi bir kültür, yenilikçi liderlerin varlığı vb. öncüllerin etkisi altında şekillendiği ifade edilmiştir. Bir diğer çalışmada ise okul müdürlerinin sergilediği yaratıcı liderlik davranışlarının okuldaki iklimi olumlu bir şekilde etkilediği belirtilmiştir (Öztürk & Zembat, 2015).

Öneriler

- ❖ Okul müdürlerinin sergilediği yaratıcı liderlik özelliklerinin öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı algılarını olumlu bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda 21. Yüzyılda eğitim kurumlarında yönetici konumunda olan kişilerin yaratıcı liderlik özellikleri sergilemeleri eğitim kurumlarının içinde bulunulan çağa ayak uydurabilmesi ve başarılı olabilmesi adına çok önemli olup okul yöneticiliği yetiştirme programlarında eğitimler verilebilir.
- ❖ Okul müdürlerinin karar alırken veya okuldaki bir problemin çözümü esnasında alışılmışın dışına çıkmaları yani farklı bir bakış sergileyebilirler (öğretmen motivasyonunu artırması yönüyle).
- ❖ Okul müdürlerinin birçok konuda sıradan değil de farklı olması gerekmektedir. Okul müdürlerinin, öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı sergileyebilecekleri ortamlar oluşturabilir.
- ❖ Okul müdürlerinin “yaratıcı liderlik” konusunda kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Al-Barbari, M. (2022). Creative leadership as an approach to achieving organizational agility in industrial secondary schools, the three-year system in the Sharkia Governorate: a field study. *Educational Journal - Sohag University*, 972-829.
- Al-Ta'ani, W. M. (2022). Creative Leadership Competencies of Secondary School Principals and Their Relationship to Institutional School. *Excellence in Irbid Governorate*, 161-174.
- Caceres, M. (2019). Social Factors Related to Leadership Skills and Educational Achievement of Primary School Principles. *Institute Desenvolupament Professional*, 1-17.
- Ceviz, H. (2018). *Toplumdaki öğretmenlik mesleğine ilişkin algı ile öğretmenin mesleki motivasyonu arasındaki ilişki*. Düzce : Düzce Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü .
- Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Self-Determination Theory in Work Organizations: The State of a Science. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 11-24.
- Goeffel, A. (2016). *The degree of creative leadership practice for government secondary school principals in Amman governorate and its relationship to teachers' academic optimism from their point of view Unpublished thesis (MD)*. Middle East Universit.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kutsyuruba, B., & Walker, K. (2014). The lifecycle of trust in educational leadership: an ecological perspective. *International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice*, 390-406.
- Mohammed, M., Edu, O., & Etoh, C. (2020). Principals' Administrative Skills: A Predictor of Students' Academic Performance in Lagos State, Nigeria. *Journal of Research in Educational and Business Studies*, 186-203.
- Naser, R. (2016). Level of creative behavior among teachers of public schools within the green line from their

- Obiweluozor, N. (2015). Principals' administrative effectiveness in the implementation of quality assurance standards in public secondary schools in Edo and Delta states. *Sokoto Educational Review*, 125-134.
- Özay, M. A., & Kaymaz, K. (2023). Yenilikçi İş Davranışı ve Öncülleri Üzerine Bir Araştırma. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 275-293.
- Özgenel, M., & Aktaş, A. (2020). Okul Müdürlerinin Liderlik Stilllerinin Öğretmen Performansına Etkisi. *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 1-18.
- Öztürk, M., & Zembat, R. (2015). Okul öncesi yöneticilerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 455-467.
- Saleh, Q., & Bani, B. (2013). Creative leadership and its relationship to the requirements of knowledge management at the University of Kufa from the point of view of its administrative leaders. *Al-Qadisiyah Journal of Administrative and Economic Sciences*, 113-138.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Uçar, R., & Sağlam, E. (2019). Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. *YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 417-435.

EXTENDED ABSTRACT

The main purpose of this study is to measure the creative leadership characteristics of school principals and the professional motivation of teachers according to the opinions of teachers, to examine the possible relationship between them and to determine significant differences in terms of demographic variables. The research was conducted with a relational screening model. It was determined that 83.1% of the participants who participated in the research were female; 57.8% were 41 years of age and above; 81.9% were married; 59.9% worked in primary schools and 61.2% had 16 years and above professional experience. In addition, it was seen that the arithmetic mean of the school principals' creative leadership characteristics scale was below the average with 2.95 ± 1.07 ; the arithmetic mean of the teachers' professional motivation scale was above the average with 3.62 ± 0.41 . Among the sub-dimensions of the teachers' professional motivation scale, the highest was the contribution to the lives of others sub-dimension (4.16 ± 0.67) while the lowest was the commitment to the profession sub-dimension (2.83 ± 1.11). Among the sub-dimensions of the scale of school principals' creative leadership characteristics, the highest was the entrepreneurship and effective communication sub-dimension (2.97 ± 1.10), while the lowest was the difference sub-dimension (2.86 ± 0.86). Accordingly, it can be said that in the perceptions of the teachers participating in the research; the school principal's creative leadership behavior is below average and the teachers' professional motivation perceptions are above average.

In the examination by gender; a statistical difference was found in the creative leadership characteristics of school principals. Accordingly, the perception of women's creative leadership characteristics in school principals was higher than men.

In the examination by age; statistical significance was found between teachers' professional motivation and school principals' creative leadership characteristics and age groups. Sheffe test was used in posthoc analyses to determine which age groups caused this difference. According to the Sheffe test; in the professional motivation dimension of teachers; the professional motivation perceptions of teachers aged 41 and above were higher than those of teachers aged 31-40. According to the Sheffe test; in the creative leadership characteristics dimension of school principals; the creative leadership characteristic perceptions of school principals aged 41 and above were higher than those of teachers aged 31-40.

In the examination according to Marital Status; according to the perceptions of teachers, it was revealed that the perceptions of teachers' professional motivation and school principals' creative leadership characteristics did not change according to married and single.

In the examination according to Professional Experience; statistical significance was found between teachers' professional motivation and school principals' creative leadership characteristics and professional experience groups. In order to determine which professional experience groups caused this difference, Sheffe test was performed in posthoc analyses. According to Sheffe test; in the dimension of teachers' professional motivation; the perception of professional motivation of the 6-10 year group was higher than the 11-15 year and 16 year and above professional experience groups. In addition, in the dimension of school principals' creative leadership characteristics; the perception of school principals' creative leadership characteristics of the 6-10 year group was higher than the 11-15 year and 16 year and above professional experience groups.

In the examination according to the Type of Institution Worked; statistical significance was found between teachers' professional motivation and the type of institution they work in. In order to determine which professional experience groups caused this difference, Sheffe test was performed in posthoc analyses. According to the Sheffe test, in the professional motivation dimension of teachers; the professional motivation perception of teachers working in secondary schools was higher than that of teachers working in primary schools.

Finally, according to the perceptions of the teachers within the scope of the research, there is a moderate positive relationship between the creative leadership characteristics of school principals and the general dimensions of teachers' professional motivation. In addition, it is understood that the perceptions of school principals' creative leadership characteristics significantly positively predict teachers' professional motivation perceptions. In other words, a 100-unit increase in the dimension of school principals' creative leadership characteristics increases teachers' professional motivation perceptions by 17.3%. According to the results of the research, it was found that the best predictor of teachers' professional motivation perceptions is the creative leadership dimension. This result shows that teachers are influenced by creative leaders who think differently from those around them and can produce different solutions to problems that arise in the school, and they can exhibit the same level of teachers' professional motivation scale. A similar result was revealed in the research conducted by Özgenel and Aktaş (2020), and it was concluded that teachers are influenced by the leadership styles exhibited by school principals. A significant and positive relationship was found between the creative leadership of school principals and teachers' professional motivation perceptions. These results show that the creative leadership characteristics of school principals and teachers' professional motivation perceptions reflect a relationship. A similar result was revealed in the study conducted by Özay and Kaymaz (2023), and it was stated that innovation-based individual behaviors are shaped under the influence of premises such as information sharing, an innovative culture, the presence of innovative leaders, etc. In another study, it was stated that the creative leadership behaviors exhibited by school principals positively affect the climate in the school (Öztürk & Zembat, 2015).